

REAL SEKTORI KORXONALARINI MODERNIZATSIYALASHNI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li

Toshkent moliya instituti dosenti PhD.

Xolqo'ziyev Ilhomjon Ibraim o'g'li

Toshkent moliya instituti magistranti

Annotasiya: Maqolada mamlakatimizda real sektorning rivojlanishining amaldagi holati o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha dunyoning yetakchi olimlari fikrlari o'rganilgan, mamlakatimizda yangi tashkil etilgan xorijiy korxonalar va tashkilotlarning 2018-2022 yillarda o'sish tendensiyasi tahlil qilingan, davlatlar kesimida yangi tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar tahlil qilingan, YAIMni iqtisodiyotning turli sohalarida taqsimlanishi tahlil qilingan, hamda mamlakatimizda real sektorni modernizatsiyalashni moliyalashtirishni rivojlanish bo'yicha asoslantirilgan xulosa va takliflar ishlab chiqilgan hamda mamlakatimizda qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Tayanch so'zlar: Real sektor, YAIM, modernizatsiya, ishlab chiqarish, sanoat, tadbirkorlik, korxonalar.

WAYS TO IMPROVE THE FINANCING OF THE MODERNIZATION OF REAL SECTOR ENTERPRISES

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li

Associate Professor of Tashkent institute of finance, Ph.D.

Xolqo'ziyev Ilhomjon Ibraim o'g'li

Graduate student of Tashkent institute of finance

Annotation: The article examines the opinions of leading scientists of the world on the specific features of the real sector development in our country, analyzes the growth trend of newly established foreign enterprises and organizations in our country in 2018-2022, analyzes newly established enterprises with foreign capital in the cross-section of countries made, the distribution of GDP in various sectors of the economy was analyzed, and justified conclusions and proposals were developed on the development of financing the modernization of the real sector in our country, and recommendations were given for its application in our country.

Key words: Real sector, GDP, modernization, production, industry, entrepreneurship, enterprise.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

Аликулов Мехмонали Салохиддин угли

Доцент Ташкентского финансового института, к.э.н.

Холкузиев Илхомжон Ибраим угли

Аспирант Ташкентского Финансового Института

Аннотация: В статье рассмотрены мнения ведущих ученых мира об особенностях развития реального сектора в нашей стране, проанализирована тенденция роста вновь созданных иностранных предприятий и организаций в нашей стране в 2018-2022 гг., проанализированы вновь созданные предприятия с иностранного капитала в разрезе стран, проанализировано распределение ВВП по различным отраслям экономики, разработаны обоснованные выводы и предложения по развитию финансирования модернизации реального сектора в нашей стране, даны рекомендации для его применения в нашей стране.

Ключевые слова: Реальный сектор, ВВП, модернизация, производство, промышленность, предпринимательство, предприятие.

1. Kirish.

Mamlakatimizda, ayniqsa so‘nggi yillarda iqtisodiyotning real sektori korxonalarini modernizatsiyalash maqsadida investisiyalarni jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Ammo, aksiyadorlik jamiyatlarida davlat ulushining yuqoriligi, aksiya bozorining likvidligi past darajadali, erkin muomalada aksiyalar deyarli mavjud emasligi, korporativ boshqaruvning past darajadali kabi bir qancha muammolar aksiyadorlik jamiyatlarini korporativ qimmatli qog‘ozlar vositasida moliyalashtirish holatiga salbiy ta’sir etmoqda.

Jumladan, yoqilg‘i-energetika, neft-gaz, kimyo, transport va bank sohalarida davlat ishtiroki yuqori darajada saqlanib qolayotgani ularni bozor mexanizmlari asosida rivojlantirish, investitsiyalar jalb etishga to‘sqinlik qilmoqda”. Xalqaro moliya bozorida kapital jalb qilishda qimmatli qog‘ozlarni xalqaro fond birjalarida joylashtirish orqali kapital jalb qilish shaklini samarali amalga oshirilishi o‘z navbatida mamlakatimiz fond birjalar rivojlanishiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Mamlakatimizda hanuzgacha fond birjalari yetarli darajada rivojlanmaganligi, aksiyadorlik jamiyatlarining chetdan moliyaviy resurs jalb qilishga bo‘lgan ehtiyojini oshiradi. Shu sababdan ham bugungi kunda mamlakatimiz aksiyadorlik jamiyatlarida chetdan arzon, uzoq muddatli kapital jalb qilish mexanizmi va mablag‘larni maqsadli taqsimlash, foydalanish siyosatidagi mavjud kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuning uchun ham iqtisodiyotning real sektori korxonalarini modernizatsiyalashni moliyalashtirish imkoniyatlarini har tomonlama chuqur o‘rganish va bu sohada ilg‘or xorij tajribasidan foydalanish, real holatni tahlil etib, muammolarni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar berish muhim

ahamiyat kasb etadi hamda mazkur maqola mavzusining dolzarbligini belgilaydi.

2. Adabiyotlar sharhi.

Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil etish jarayonida real sektorning rivojlanishi yuzasidan bir qancha yetakchi iqtisodchi olim va mutaxassislar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilganligiga guvoh bo'ldik, ular quydagilardan iboratdir. Masalan, YU.B. Zelenskiy xulosasiga ko'ra: "Iqtisodiyotning real sektoriga erkin bozorda sotiladigan barcha tovarlar va xizmatlarni (moliyaviy vositachilik xizmatlaridan tashqari) qayta ishlab chiqaradigan nodavlat korporatsiyalar sektori korxonalari va tashkilotlari kiradi (Milliy hisoblar tizimi metodologiyasi bo'yicha)"[2]. "Tovarlarning bozor aylanishini, ularni sotib olish va sotishni, shuningdek bitimlar tuzishda, tovarlarni etkazib berishda, ularni saqlashda mijozlarga xizmat ko'rsatishni ta'minlaydigan savdo faoliyati real iqtisodiyotning ajralmas qismidir" deb ta'rif beradi. Yondashuvning o'ziga xosligi YU.B.Zelenskiy yuqorida tavsiflangan yondashuvlar bilan taqqoslaganda, YAIMni yaratishda qatnashish oxir-oqibat iqtisodiyotning real sektoriga tegishli ekanligini ko'rsatmaydi. Muayyan sektorni real iqtisodiyot sifatida tasniflash mezoni ijtimoiy talab qilinadigan tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish va iste'mol qilishdir.

V.N. Cherkovets yondashuviga ko'ra real sektorni YAIMni yaratishda qatnashishiga ko'ra tavsiflanadi[3]:

1) Savdo sanoat xizmatlarini ko'rsatishga kiritilganmi?

2) "Boshqa xizmatlar" nimani anglatadi, ular pul, fond va sug'urta bozorlari institutlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarni o'z ichiga oladimi? Ushbu savollarga javoblar xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni iqtisodiy muomala turiga qarab guruhlash asosida "Iqtisodiyotning real sektori" tushunchasini aniqlashga yondashish orqali berilgan. Iqtisodiy xatti-harakatlar turi xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni iqtisodiy faoliyatini amalga oshirishga yo'naltiradigan sabablar va rag'batlantirishlar bilan belgilanadi. Iqtisodiy harakatlarning turlari bo'yicha guruhlash mamlakat iqtisodiyotining tarmoq tuzilishini beradi. Xalq xo'jaligining sektori deganda aholining

o'xshash iqtisodiy maqsadlari, funksiyalari va xulq-atvoriga ega bo'lgan aholining institutsional birliklari majmui tushuniladi[4].

Jumladan, filologiya fanlari doktori S.I.Ojegov real sektorning ta'riflovchi uchta asosiy ma'nosini keltiradi[5]:

- 1) haqiqatan ham mavjud, hayoliy emas;
- 2) haqiqatga mos keladigan, mumkin bo'lgan;
- 3) amaliy, tushunish va voqelikning asl shartlarini hisobga olgan holda.

Fanlari doktori S.I.Ojegov xulosalaridan kelib chiqqan holda mavjud bo'lgan moddiy va nomoddiy qiymatga ega bo'lgan soxa va tarmoqlarni real sektor sifatida ko'rishimiz mumkin. Uzoq davr mabaynida mamlakatimizda makroiqtisodiy model sifatida milliy iqtisodiyotning muvozanati qo'llanilib, u butun iqtisodiyotni hisobga olmadi, faqat uning ishlab chiqarish sohasi: moddiy ishlab chiqarish sohalari (sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqalar) va sanoat xizmatlari (yuk tashish transporti, savdo va boshqalar)ni o'zida mujassam etdi. Bu qiymat faqat ishlab chiqarish sohasida yaratiladi, noishlab chiqarish (fan, madaniyat, sog'liqni saqlash, moliya, yo'lovchi tashish transporti, mudofaa va boshqa sohalarda) faqat iste'mol qilinadi, deb ishonilgan.

3. Tadqiqot metodologiyasi.

Real sektorni rivojlanish bo'yicha o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha dunyo olimlari va iqtisodchilari tomonidan olib borilayotgan tadqiqodlarni o'rganish, ma'lumotlar to'plash, to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish, sintezlash, mantiqiy fikrlash kabi iqtisodiy tadqiqot usullaridan keng foydalanildi.

4. Tahlil va natijalar muhokamasi.

Yurtimiz hududlarida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishning turli sohalarda erishilayotgan yutuqlar, aynan real sektor tarmoqlarini hududlar miqyosida rivojlantirishga bo'lgan e'tiborning yildan-yilga ortib borayotganligidan darak bermoqda. Bugungi kunda iqtisodiyotning real sektori korxonalari investitsion faoliyatini moliyalashtirish

masalalariga keng e'tibor qaratish orqali sanoatni iqtisodiyotdagi ulushini oshirish imkoniyatiga egamiz. Bizningcha ehtiyojlarning muntazam oshib borish sharoitida real sektor korxonalarini faoliyatini kengaytirib borish, bevosita moliyaviy resurslar jalb qilish amaliyotiga bog'liq. Quyidagi 1-jadvalda real sektor tarmoqlari va ularni moliyalashtirish manbalari bo'yicha tahlil amalga oshirilgan.

1-jadval

Real sektor tarmoqlari va ularni moliyalashtirish manbalari¹

Real sektor tarmoqlari	Real sektorni moliyalashtirish manbalari
Ulgurji va chakana savdo	Taqsimlanmagan foyda Amortizatsiya Bank krediti Qimmatli qog'oz chiqarish (aksiya, obligatsiya) Davlat byudjetidan subsidiyalar Investitsion fondlar Qonunlarda ta'qiqlanmagan boshqalar
Energetika	
Iste'mol tovarlari ishlab chiqarish	
Sanoat ishlab-chiqarish	
Transport va logistika	
Neft va gaz tarmog'i	
Metallurgiya	
Tibbiyot va farmatsevtika	
Tog'-kon sanoati	
Telekommunikatsiya va informatsion texnologiyalar	
Turizm va mehmonxona biznesi	
Qishloq xo'jaligi	

Yuqoridagi 1-jadval ma'lumotlaridan kelib chiqqan holda, iqtisodiyotning real sektorida yalpi ichki mahsulot katta qismi shakllanishini keltirish mumkin. Unga erkin bozorda sotiladigan barcha tovarlar va xizmatlar (moliyaviy vositachilik xizmatlaridan tashqari) ko'paytiriladigan nodavlat korporatsiyalar sektoridagi korxonalar va tashkilotlar

¹ Muallif tomonidan tuzilgan

kiradi.

Bugungi sharoitda qarz olish iqtisodiyotning nafaqat real sektori balki umuman iqtisodiyotning barcha tarmoqlar faoliyatini moliyalashtirishning ajralmas qismi hisoblanadi. Moliyaviy sektor bilan taqqoslaganda past rentabellik va uzoq muddat o'zini oqlash, tezkor texnologik rivojlanish sharoitida zarur bo'lgan ishlab chiqarish quvvatini faqat o'z mablag'lari hisobidan tez modernizatsiya qilish juda qiyin. Shu sababli ham real sektor korxonalari emissiyaviy hamda noemissiyaviy qimmatli qog'ozlarni chiqarish orqali korxonani modernizatsiya qilishni maqsad qilishadi. Ya'ni moliya sektori real sektorni rivojlantirishda muhim vazifani qimmatli qog'ozlar va qarz mablag'lari orqali amalga oshiradi. Shuningdek, mamlakatimizda real sektorni rivojlantirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yangi linyalar bunyod etilmoqda va ularga zamonaviy bo'lgan uskunalar olib kelinmoqda. Quyidagi rasmdan ko'rishimiz mumkinki, 2018 yilda 2385 ta xorijiy kompaniya ishtirokidagi korxonalar faoliyat yuritgan bo'lsa, ushbu korxonalarining 31,5 foizi yangi tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar va tashkilotlarni tashkil etgan va ushbu ko'rsatkich 2022 yilga kelib 2922 ta xorijiy kompaniya ishtirokidagi korxonalar faoliyat yuritgan bo'lsa, ushbu korxonalarining 18,5 foizi yangi tashkil etilgan.

1-rasm. Yangi tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar va tashkilotlar 2022- yil yanvar-dekabr holatiga ko'ra, birlikda²

² Statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

2-rasm. Yangi tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar va tashkilotlarning iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha taqsimoti³

Xorijiy investorlar uchun beriladigan imtiyozlar va moliyaviy-iqtisodiy rag'batlantirish tizimi, investitsiyaviy jozibadorlikning muhim omili hisoblanib, mamlakatimizda xalqaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar natijasida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar soni sezilarli darajada oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin.

3-rasm. Xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar va tashkilotlar hududlar kesimida taqsimoti⁴

2022-yil yanvar-dekabr oyida yangi tashkil etilgan korxonalar va tashkilotlar soni 2018-yilning mos davri bilan solishtirilganda 1,2 barobarga oshgan. Keyingi besh yilda

³ Statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

⁴ Statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar soni 2,9 barobarga oshdi.

4-rasm. Davlatlar kesimida yangi tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar 2023- yil 1-yanvar holatiga ko'ra, birlikda⁵

O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, xalqaro aloqalarni kengaytirish va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar uchun qulay huquqiy muhit yaratish bo'yicha keng qamrovli iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar olib borilmoqda. Mamlakatning strategik geografik joylashuvi, boy va xilma-xil tabiiy resurslari va 36,0 million kishilik ulkan ichki bozori sarmoyalar va o'sish uchun ulkan imkoniyatlarni namoyon etadi. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining farovonligini oshirish, biznesni rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni rag'batlantirish maqsadida, chet el investitsiyalarini ko'paytirishga ustuvor ahamiyat bermoqda.

Yetakchi o'rinni 3 156 ta korxonada to'liq yoki qisman ulushi mavjud bo'lgan Rossiya Federatsiyasi egallagan. Bu respublikada xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar umumiy sonining 20,0 % ulushini tashkil etdi. Shuningdek, O'zbekiston iqtisodiyotiga o'z kapitalini kiritayotgan Turkiya (ulushi 13,9 %), Xitoy (ulushi 13,5 %), Qozog'iston (ulushi 8,0 %) va Janubiy Koreya (ulushi 5,9 %) davlatlari ham yetakchilar hisoblanishadi.

⁵ Statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

5-rasm. Hududlar kesimida faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy va qo'shma korxonalar⁶

Shuningdek, xorijiy kapital ishtirokidagi faoliyat ko'rsatayotgan korxonalaridan 6 419 tasi qo'shma korxonalar, 9 382 tasi esa xorijiy korxonalar hisobiga to'g'ri keldi.

6-rasm. Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida faoliyat ko'rsatayotgan qo'shma va xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar⁷

⁶ Statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

⁷ Statistika qo'mitasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotni jadal o‘zgartirishni boshdan kechirdi va xalqaro hamjamiyatda ochiqlik, innovatsiya va biznes va sarmoyaviy to‘siqlarni bartaraf etishda qat’iylik timsollaridan biri sifatida tobora ko‘proq e’tirof etilmoqda. Demak, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar sonining ko‘payishi, avvalambor, mamlakatdagi siyosiy barqarorlik va investitsiya faoliyatining huquqiy asoslari takomillashtirilgani bilan bog‘liq.

O‘zbekistonning yangi tashqi siyosatini asosiy xususiyatlari bu ochiqlik, pragmatizm, bashoratga intilish, uzoq muddatli barqaror rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlariga e’tibor berish, qo‘shni davlatlar bilan yaxshi qo‘shnichilik munosabatlarini mustahkamlash, xalqaro hamkorlikni beg‘araz asosda kengaytirishdir.

Buning samarasida – bugungi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotning turli tarmoqlarida tadbirkorlik faoliyatini yuritish va investitsiyalarni jalb qilish uchun zarur bo‘lgan ichki sharoitlarni yaratish jarayonini rag‘batlantirishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilayotgani kuzatilmoqda.

7-rasm. YAIMni iqtisodiyotning turli sohalarida taqsimlanishi⁸

YAIM o‘shishiga qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi tarmog‘i 0,9 f.p., sanoat

⁸ Statistika qo‘mitasining ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

tarmog'i – 1,3 f.p., qurilish tarmog'i – 0,4 f.p. va xizmat ko'rsatish tarmog'i 3,2 f.p. ijobiy hissa qo'shdi. Mahsulotlarga sof soliqlarning kamayishi hisobiga YAIM 0,1 f.p. ga pasaydi.

5. Xulosa va takliflar.

O'zbekiston Respublikasini 2030 yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi doirasida ham iqtisodiyotning real sektori korxonalarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishga qaratilgan o'rta va uzoq muddatlarda mamlakat iqtisodiy o'sishining etakchi tarmoqlarini rivojlantirish, sohalarning resurs iste'moli darajasini pasaytirish orqali ularning iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish, iqtisodiyotni o'rta darajadagi texnologiyaga asoslangan xom-ashyo va yarim tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchidan tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchiga o'tkazish, amaliyotga yashil iqtisodiyot talablarini joriy etish, turizm sohasining mavjud salohiyatidan oqilona foydalanish orqali respublikani mintaqada turizm markaziga aylantirish infratuzilmani yaxshilash vazifasi ustuvor strategik vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Shu o'rinda, iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirishda va rivojlantirishda qimmatli qog'ozlarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Qimmatli qog'ozlarning iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirishdagi o'rni tadqiqotning keyingi qismlarida o'z aksini topadi.

Adabiyotlar/Literatura/Reference:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi 28.01.2022 yildagi 60-son Farmoni. – <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Ю.В.Зеленский. Взаимодействие банковской системы России и реального сектора экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук// Саратов - 2003

3. Черковец В.Н. Размышления о прошлом и настоящем: Очерки политической экономики [Электронный ресурс] / В.Н. Черковец. - М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. - 261 с. - ISBN 978-5-9988-0287-4. - <http://znanium.com/catalog/product/533835>

4. Черковец В.Н. Размышления о прошлом и настоящем: Очерки политической экономики / В.Н. Черковец. - М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. - 261 с. - ISBN 978-5-9988-0287-4. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/533835>

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. 18-е изд. М., 1986.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari